

“TA’LIM TEXNOLOGIYASINING ASOSIY PRINSIPI”

Qo`qon davlat universiteti magistranti

Akramov Mirzaqosim Baxtiyorjon o`g`li

Tel: +99893 649 77 70

Annotasiya:

Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini takomillashtirish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma`lumotli mutaxassislar tayyorlash ta`limga texnologik yondashuvni talab etadi. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarda pedagogik jarayon, o`qitishning shaxsga yo`naltirilgan texnologiyalari asosida amalga oshirilishi lozim, ushbu maqolada shukar haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: ta`lim texnologiyalari, metodika, texnologiya o`qitish texnologiyalari, o`quv jarayoni shaxs.

«ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

Магистрант Кокандского государственного университета

Акромов Мирзакосим Бахтиёрджон оглу

Телефон: +99893 649 77 70

Абстрактный:

Исходя из приоритетных задач социально-экономического развития страны, совершенствования содержания подготовки кадров и подготовки специалистов с высшим образованием, соответствующим международным стандартам, необходим технологический подход к образованию. Поэтому педагогический процесс в современных технологиях должен осуществляться на основе лично-ориентированных технологий обучения, о которых и пойдет речь в данной статье.

Ключевые слова: образовательные технологии, методика, технология, технологии обучения, образовательный процесс, личность.

"BASIC PRINCIPLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY"

Master's student of Kokand State University

Akramov Mirzakosim Bakhtiyorjon oglu

Tel: +99893 649 77 70

Abstract

Based on the priority tasks of the country's socio-economic development, improving the content of personnel training, training specialists with higher education in line with international standards requires a technological approach to education. Therefore, the pedagogical process in modern technologies should be carried out on the basis of person-oriented technologies of teaching, this article will discuss Shukar.

Keywords: educational technologies, methodology, technology teaching technologies, educational process person.

Bunda bevosita ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim, axloq, kasbiy mahorat va o'quvchilarning faoliyati va muloqotida o'zini o'zi belgilashni, o'zini o'zi o'zgartirishni, insonning tabiiy In'omini ochish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Odamlarda (ayniqsa, bolalarda), shaxs sifatida o'zini o'zi anglashi, uchun genetik jihatdan ajralmas ehtiyoj bor. O'quvchilarga mavzu bo'yicha bilim va ko'nikmalar zarur lekin nafaqat maqsadlar, balki o'z-o'zini rivojlantirishni, o'zini-o'zi harakat qilishni, o'z taqdirini o'zi belgilashning eng muhim vositasi bo'lmog'i lozim. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim o'qituvchini o'z o'quvchilarini, har tomonlama o'rganishga, ularning har birining tabiati, uning qiziqishlari, qobiliyatlari haqida

tasavvurga ega bo'lishga yo'naltiradi. Bolaning xatti-harakati va darslarga bo'lgan 81 munosabatini tushuntirishga, bolaning xususiyatlarini, qobiliyatini va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ta'lim faoliyati shakllari va usullarini tanlashga imkoniyat yaratadi. O'qituvchi bolaning "o'zi bo'lish" huquqini tan oladi, uning darslarida bola o'zini "muvaffaqiyatli vaziyatda" topadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshishni nazarda tutadi. O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llash, o'qitish jarayonini yagona shaklga keltirish va yuqori samaradorlikka erishishga imkon yaratadi.

Ta'lim texnologiyasining predmeti o'qitish jarayoning sifat va samaradorligini ta'minlaydigan kasbiy texnologiya va interfaol o'qitish usullari yuzasidan tayanch bilimlar berishga mo'ljallangan bo'lib, oliy ta'lim sohasida muhim o'rniga ega. Uni o'rganish kasbiy va umumilmiy salohiyatning mustahkamlanishiga yordam beradi va bo'lajak pedagoglarni ta'lim texnologiyalarining konseptual asoslari bilan tanishtiradi hamda qishloq xo'jalik fanlarni o'qitish jarayonida ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Ta'lim texnologiyasining maqsadi – bo'lajak mutaxassislarni "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da belgilangan vazifalar hamda 5111000 – Kasb ta'limi bakalavriat yo'nalishlarining malaka talablar darajasida zamonaviy ta'lim texnologiyalar va ularni o'quv-tarbiya jarayonida qo'llash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quv-tarbiya jarayonidagi o'rni, ulardan foydalanish, shuningdek, innovatsion ta'lim texnologiyalar va shu kabi boshqa ta'lim texnologiyalar hamda ularni o'quv-tarbiya jarayonida qo'llashning nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Dastlab "texnologiya" tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan

- "texnos" (Techne) - san'at, hunar va "logos" (logos) - fan so'zlaridan tashkil topib "hunar fani" ma'nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni to'liq tavsiflab berolmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni (operatsiyalarni) muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko'zda tutadi.

O'qituvchining samarali faoliyat ko'rsatishga undovchi darsning metodik ishlanmasini puxta ishlab chiqishdan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyasi ta'lim oluvchilar faoliyatiga nisbatan yo'naltirilgan bo'lib, u ta'lim oluvchilarning shaxsiy hamda o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Ta'limning milliy modelini – shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarishdan iborat 5 ta tarkibiy qismida «shaxs» asosiy tarkibiy qism – birinchi o'rinda turadi. Boshqacha aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan o'qitish o'quvchi shaxsiga yo'nartirilgan bo'lishi lozim. Ammo, ta'limning milliy modelida shaxsiga asosiy, hal qiluvchi o'rin berilgandan so'ng bu texnologiyalarning har birini shaxsning mavjud imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish bo'yicha ahamiyati yanada oshdi. Ayni paytda hozirgi kunda axborotning hajmi, xilma-xilligi, uni egallashga moyilligi va vositalarining yetarliligi, samarali individual va mustaqil o'qitishni tashkil etish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratilganligi munosabati bilan pedagogning o'quvchiga bo'lgan munosabati jihatidan uning hamkoriga aylanmoqda. Shaxsiga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining kommunikativ asosi – pedagogik jarayonda o'quvchiga insoniy-shaxsiy yondashishdir.

Xulosa qilib aytish mumkin o'rnatilayotgan yangicha munosabatlarning asosiy mazmuni, hozirgi kunda natija bermaydigan va noinhisoblangan zo'ravonlik pedagogikasidan voz kechishdir, chunki tarbiya jarayonida zo'ravonlik aslo mumkin

emas, jazolash insonni kamsitadi, ezadi, uning rivojlanishini susaytiradi. Isloh qilinayotgan ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarni erkin, majburlashsiz o'qitish, ularning shaxsiga individual yondashishning mazmun-mohiyatini namoyon qilish hozirgi davrda juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. «Boshqaruvning pedagogik-psixologik xaritasi» nomli yo'riqnoma, professor E.G'ozievning «Psixologiyaning megodologik asoslari» nomli risolasidan olindi. 70- 75-betlar

2. Indiaminov N. va b. Ta'lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Ta'lim texnologiyalari. 2014(8).

3. Ахунова Г.Н., Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойихалаштириш ва режалаштириш. / Б.Ю.Ходиев тахрири остида. – Т.: «Иқтисодиёт», 2009.

4. Основы личностно-ориентированного образования. / И.С.Якиманская. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2011.